

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico.

<https://henriquevieirafilho.com.br>

Mente Sã, Corpo Sã

Neste artigo para o **Jornal O Serrano**, **Henrique Vieira Filho** fala do **Turismo Do Bem-Estar**, que movimentava US\$ 900 milhões ao ano, chega a custar R\$ 9 mil por fim-de-semana (por pessoa), mas que também pode ser aproveitado gratuitamente: **Yoga Fest**, dia 19/11, em **Serra Negra / SP**.

Publicado resumido no **Jornal O SERRANO**, Nº 6380, de 10/11//2023

Contrariando nossa fama de "cuca-fresca", segundo a **Organização Mundial de Saúde** (OMS), o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas: 9,3% da população!

Essa é uma das razões do crescente sucesso do "**turismo de bem-estar**" - "wellness tourism", que já foi muito mais forte em nossa região, com pessoas de todo o mundo vindo em busca de tranquilidade, silêncio, ar puro e os poderes terapêuticos de nossas águas.

Segundo o **Global Wellness Institute**, são "viagens associadas à ideia de manutenção ou conquista do bem-estar pessoal, criando oportunidades para melhorar a saúde física e mental de maneira mais holística".

Para **Mari Campos**, especialista em turismo de luxo do jornal **O Estado de São Paulo**, "o turismo de bem-estar vai muito além dos estúdios spas ou retiros e hoje se estende enormemente à alimentação saudável, rotinas de exercícios, práticas mentais, experiências na natureza ou mesmo conexões entre pessoas".

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Trata-se de um setor que movimenta US\$ 900 milhões ao ano e passou a crescer ainda mais em decorrência da pandemia.

É um nicho bem remunerado e não é de hoje, pois já nos anos 90, empresas como Citibank e hotéis 5 estrelas pagavam US\$ 1 mil a hora por minhas vivências de relaxamento e ensino de auto-massagem.

Não por acaso, redes hoteleiras de renome como Fasano, Six Senses Botanique e outros membros da Associação Brasileira de Turismo de Luxo investem em eventos de bem-estar em sua programação.

Uma hospedagem de fim de semana que inclua um "combo" de terapias, práticas de autoconhecimento, realinhamento de corpo e alma e reaprender a ouvir seu eu interior pode passar de R\$ 9 mil por pessoa.

Claro, nem todas as propostas são voltadas à elite financeira: tem até evento com acesso gratuito!

Como este: **Yoga Fest** - dia 19/11, 14hs, em que **Luciano Esteves (Yoga Da Serra)** conduzirá uma vivência com meditação e técnicas respiratórias, no **Tascone Café** (Avenida Ariovaldo Viana, 99 - Serra Negra/SP), que contará com exposição de algumas de minhas pinturas e um bazar de produtos artesanais.

Todos merecemos mais bem estar em nossas vidas! Nos encontraremos lá!

Algumas das obras de **Henrique Vieira Filho** que estarão em exposição na **Yoga Fest**:

Arte Sinestesia - Artista Henrique Vieira Filho

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Kundalini - Henrique Vieira Filho

Title: Kundalini

@henrique_vieira_filho

Artista: Henrique Vieira Filho

[Kundalini - Henrique Vieira Filho - YouTube](#)

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Title: Kundalini - Artist: Henrique Vieira Filho

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

A cantora Erica Pinna posando para a pintura de Henrique Vieira Filho

Arte "Wall Music", de Henrique Vieira Filho em homenagem à cantora Erica Pinna

O artista Henrique Vieira Filho e a cantora Erica Pinna recebendo a obra "Wall Music"

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Erica Pinna recebe a obra de Henrique Vieira Filho e canta "The Wall" (Pink Floyd) <https://youtu.be/FMK85Y7XTH8?si=W1aZWX32iaKZ7wvt&t=246>

[Luciano Esteves - Yoga Na Serra](#)

**Meditando em Serra Negra -
Ilustração: Henrique Vieira Filho**

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

[Tascone Café - Avenida Ariovaldo Viana, 99 - Serra Negra/SP](#)